

LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ ȘI DREPTURILE OMULUI – CONVERGENȚE ȘI DIFERENȚE ÎNTRE FUNDAMENTELE BIBLICE ȘI CELE SECULARE

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU

*Institutul Teologic Creștin după Evanghelie “Timotheus” din București
ieremiar@gmail.com*

ABSTRACT: Freedom of Conscience and Human Rights – Convergences and Differences Between Biblical and Secular Foundations.

This article examines freedom of conscience as a foundational principle for human rights, comparing biblical and secular perspectives. Biblically, freedom of conscience is grounded in the creation of humanity in the image of God, the personal responsibility of each individual before God, the call to freely choose between obedience and disobedience, and freedom in Christ. The secular framework, shaped by Enlightenment thinkers, and codified in the *Universal Declaration of Human Rights* and the *European Convention on Human Rights*, emphasizes autonomy, self-determination, and the legal protection of pluralism. Both approaches converge in affirming the dignity of the human person and rejecting coercion in matters of belief. However, they diverge in the source, purpose, and limits of freedom: the biblical view interprets it as responsibility before God and love toward others, while the secular paradigm tends to treat it as unrestricted autonomy limited only by the rights of others. The paper concludes by addressing contemporary challenges, where these differing foundations generate ongoing tension but also opportunities for dialogue.

Keywords: *Freedom of conscience; Human rights; Biblical foundations; Secular autonomy; Dignity; Responsibility.*

Introducere

Libertatea de conștiință și drepturile omului reprezintă piloni esențiali ai societăților democratice moderne. Libertatea de conștiință este un drept fundamental al omului, considerată ca atare atât în documentele inter-

naționale, cât și în legislația națională. Există două cadre conceptuale care definesc libertatea de conștiință și drepturile omului, cel creștin și cel secular.

În acest articol, autorul studiază care sunt fundamentele libertății de conștiință, atât din perspectivă biblică, cât și din perspectivă seculară contemporană și caută să identifice atât punctele de convergență dintre cele două fundamentări ale acestui drept, cât și diferențele, oferind o comparație onestă.

Tema studiului este importantă, deoarece există o tensiune între libertatea religioasă, drepturile individuale și valorile secularizate. Această tensiune poate fi atenuată prin cunoașterea și înțelegerea celor două perspective, biblică și seculară, precum și accentuarea punctelor de convergență dintre cele două.

1. Fundamentul biblic al libertății de conștiință

Dintre fundamentele biblice ale libertății de conștiință vor fi evidențiate în continuare doar cele mai importante și anume: chipul lui Dumnezeu în om, responsabilitatea ființei umane în fața Creatorului, voința proprie a omului, respectarea conștiinței individuale și libertatea creștinului în Domnul Isus Cristos.

1.1. Demnitatea umană ca rezultat al chipului lui Dumnezeu în om (Imago Dei)

În prima carte ca Bibliei, Genesa 1:26–27, scrie că omul a fost creat „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”.

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ!” Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.

Termenii în limba ebraică din aceste versete sunt: צֶלֶם [šē-lem] pentru „chip”, care se poate traduce prin „imagine”, sau „chip”¹; דְמוּת [demūt],

1 J. SWANSON, In *Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains : Hebrew (Old Testament)*, Logos Research Systems, Inc., 1997, #7512.

care semnifică „asemănare” sau „smilitudine”,² și amplifică înțelesul cuvântului צֶלֶם [*šě-lēm*].

Există mai multe teorii privind semnificația conceptului de „chip și asemănare cu Dumnezeu”, care în teologie este cunoscut sub denumirea latină de *Imago Dei*. Faptul că omul poartă în ființa sa chipul și asemănarea cu Dumnezeu este un fundament teologic pentru demnitatea umană și libertatea de conștiință. Profesorul Carl Henry consideră că *Imago Dei* implică raționalitate, moralitate și capacitatea de a stabili relații, dimensiuni care conferă libertate de gândire, alegere și responsabilitate morală.³² Această perspectivă nu este completă. Dr. Liviu Ursache completează aspectele evidențiate de Carl Henry, interpretând chipul și asemănarea astfel: „Deși unii teologi fac diferență între cei doi termeni, cel mai probabil ‘chipul’ și respectiv ‘asemănarea’ sunt sinonimi. Aceste cuvinte arată, însă, că omul împărtășește din elementele de personalitate, moralitate și spiritualitate, din care, în mod evident, nu poate lipsi și libertatea de a lua decizii.”⁴

Autorul acestui articol înțelege conceptul de „chiul și asemănarea cu Dumnezeu” mai amplu, evidențiind două dimensiuni fundamentale, și anume:

Imago Dei constă în acele componente ale ființei umane care îi dau acestuia posibilitatea să-și împlinească destinul. Acestea sunt: (1) personalitatea omului, cu elementele ei cognitive, afective și volitive; (2) componenta spirituală, căci Dumnezeu este Duh, iar omul a fost și el creat ca o ființă materialo-spirituală.⁵

Omul, fiind creat după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea cu Creatorul lui, are demnitate și libertate de conștiință date de Dumnezeu chiar prin creație. Martin Luther afirmă în mod corect că libertatea de conștiință, din perspectivă biblică, nu este un produs al culturii sau al statului,

2 J. STRONG, *Enhanced Strong's Lexicon*, Woodside Bible Fellowship, 1995, #1823.

3 Carl F. H. HENRY, *Christian Personal Ethics*, Eerdmans, Grand Rapids, 1957, pp. 108–112.

4 Liviu URSAÇHE, „Omul și libertatea de alegere”. În Ioan-Gheorghe ROTARU & Ștefan MATEIAȘ (eds.), *Libertate și moralitate – Repere ale demnității umane*, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015, pp. 79-85.

5 Ieremia RUSU, „Identitatea creștinului – baza conduitei creștine”. În Patricia RUNCAN & Remus RUNCAN, *Puterea de a fi altfel*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2014, pp. 131-139.

ci o realitate intrinsecă a ființei umane.⁶ De aceea, orice constrângere asupra credinței altei persoane este o încălcare a acestei demnități fundamentale. Libertatea conștiinței nu este doar un drept civil, ci un atribut ontologic al ființei umane, care reflectă însuși chipul lui Dumnezeu.

1.2. Responsabilitatea personală în fața lui Dumnezeu

Profetul Ezechiel afirmă că „sufletul care păcătuiește, acela va muri” (Ezechiel 18:4), principiu care evidențiază responsabilitatea individuală a omului. Libertatea de conștiință implică atât dreptul de a alege în mod liber, cât și responsabilitatea pentru alegerile făcute. Din perspectivă creștină, responsabilitatea alegerilor este legată de relația personală a omului cu Dumnezeu, Judecătorul Suprem, care evaluează orice ființă umană în concordanță cu caracterul Său moral perfect, revelat în mod suprem în Domnul Isus Cristos.

Astfel, libertatea de conștiință nu este sinonimă cu autonomia absolută, ci presupune subordonarea față de voia lui Dumnezeu, după cum scrie S. J. Mikolaski: „Pentru creștin, autonomia trebuie întotdeauna subordonată vocii lui Dumnezeu în Cristos și nu unei presupuse legi a conștiinței, care poate fi dezinformată, afectată de prejudecăți și condiționată în mod cultural.”⁷

Orice formă de constrângere contrazice principiul biblic al responsabilității personale și al libertății interioare date de Dumnezeu.

1.3. Liberul arbitru al ființei umane

Omul a fost creat cu capacitatea de a face alegeri morale și este îndemnat să aleagă viața și binecuvântarea: „Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta.” (Deuteronom 30:19). Această chemare evidențiază libertatea reală a omului de a-și decide destinul, răspunzând invitației divine.

Desigur, păcatul a avut consecințe dramatice asupra ființei umane, inclusiv asupra voinței lui, dar această capacitate de a face alegeri nu s-a

6 Martin LUTHER, *Dieta de la Worms* (1521). In *Luther's Works*, vol. 31, ed. Helmut T. LEHMANN, Fortress Press, Philadelphia, 1957, p. 72.

7 S. J. MIKOLASKI, „Autonomy”. In R. K. HARRISON, *Encyclopedia of Biblical & Christian Ethics*, Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, 1992, p. 33.

pierdut, ci doar a fost distorsionată de căderea în păcat. Teologul Louis Berkhof clarifică în ce mod păcatul a afectat voința liberă a omului în următorii termeni: „Există o anumită libertate care este proprietatea inalienabilă a unui agent liber, și anume libertatea de a alege ceea ce îi place, în acord deplin cu dispozițiile predominante și cu tendințele sufletului său.”⁸ Louis Berkhof adaugă: „Dar omul a pierdut libertatea materială, adică puterea rațională pentru a determina cursul său în direcția cea mai bună, în armonie cu constituția morală originală a naturii sale.”⁹ Cu alte cuvinte, omul are **libertatea naturală** de a alege în concordanță cu dorințele lui, dar **libertatea lui morală** a fost afectată de păcat, astfel încât deciziile sunt conform unor dorințe întinate.

Deoarece alegerea nu este neutră moral, ea implică răspundere în fața lui Dumnezeu. Alegerea liberă a omului se regăsește și în multe alte pasaje biblice, precum: „Alegeți astăzi cui vreți să slujiți” (Iosua 24:15); „Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați” (Matei 11:28). Chemarea la alegere liberă nu relativizează adevărul, ci evidențiază respectul lui Dumnezeu pentru deciziile ființei umane.

1.4. Respectarea conștiinței altuia

La nivel social, fiecare persoană trebuie să respecte conștiința altui om. Astfel, apostolul Pavel învață în Romani 14:5: „Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui.” Prin aceasta, Pavel evidențiază respectul pe care îl are cretinul pentru diversitatea credințelor și autonomia conștiinței în aspecte secundare. Impunerea convingerilor proprii asupra altora în aceste domenii contravine principiului biblic al libertății de conștiință.

Principiul respectării conștiinței celui alt își găsește relevanța în numeroase contexte contemporane, precum cultivarea toleranței în cadrul comunității, valorizarea diversității de opinii și garantarea dreptului fiecărei persoane de a-și manifesta credința fără constrângere externă. În această perspectivă, libertatea de conștiință se afirmă ca fundament moral al relațiilor etice, atât între credincioși, cât și între cetățeni în cadrul societății pluraliste.

Dr. Otniel Murza enumeră „patru criterii care dau valoare ființei umane: (1) crearea după un plan care să corespundă cu asemănarea și

8 Louis BEKHOF, *Systematic Theology*, Forth Ed., WM. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, MI, 1994, p. 248.

9 *Ibidem*.

chipul lui Dumnezeu, (2) suflarea de viață direct din Dumnezeu, (3) egalitatea între semeni, și (4) avertizarea de a nu vărsa sângele altei ființe umane.”¹⁰ Valorizarea ființei umane este esențială în contextul respectării libertății de conștiință.

1.5. Libertatea în Cristos

Libertatea creștină este afirmată cu tărie în multe texte din Noul Testament, pornind chiar cu afirmația Domnului Cristos: „Și le-a zis iudeilor care crezuseră în El: ‘Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți într-adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face liberi.’” (Ioan 8:31-32). Apostolul Pavel învață pe credincioși că ei sunt liberi în Cristos nu numai de robia legalismului, dar și de sclavia păcatului (Galateni 5:1, 13; Romani 8:1-2). Această eliberare spirituală face pe creștin capabil să trăiască în concordanță cu voia lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt.

Libertatea în Cristos constituie principiul suprem al libertății de conștiință, întrucât revelă modul în care Dumnezeu însuși respectă autonomia spirituală a omului. Dacă divinitatea nu impune credința, nicio autoritate umană, religioasă sau civilă, nu poate justifica constrângerea conștiinței altuia. Această libertate, întemeiată pe adevăr, har și iubire, nu se reduce la arbitrar sau la autonomie absolută, ci exprimă responsabilitatea morală a credinciosului de a trăi în ascultare față de Hristos și în respect față de aproapele.

2. Fundament secular al libertății de conștiință

Libertatea de conștiință își are originea în concepția iudeo-creștină, care constituie baza civilizației occidentale. Însă iluminismul s-a îndepărtat de concepția biblică și a dorit să stabilească, așa cum a făcut și în alte domenii, o bază rațională și legală pentru libertatea de conștiință. Aceasta a dus la o translație a fundamentului libertății, din domeniul teologiei, spre sfera rațională și juridică. Dacă în viziunea biblică libertatea își găsește sursa în relația omului cu Dumnezeu, modernitatea a înțeles libertatea ca autonomie a rațiunii și ca drept natural derivat din contractul social.

10 Otniel MURZA, „Valoarea ființei umane ca act premergător al manifestării libertăților religioase”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, vol. 10, nr. 1, 2022, Editions IARSIC, Les Arcs, France, pp. 193-207.

Se constată astfel că modernitatea a păstrat valorile libertății, dar le-a așezat pe un alt fundament – cel antropocentric, în care omul este propriul său legislator moral și spiritual. Cele patru dimensiuni prezentate mai jos surprind principalele repere ale acestei paradigme seculare.

2.1. Iluminismul și autonomia rațiunii

Iluminismul european (secolele XVII–XVIII) a fost momentul decisiv în care libertatea de conștiință a fost articulată într-un cadru rațional și filosofic, independent de teologie. În centrul acestei transformări stă ideea filosofului Immanuel Kant (1724-1804) privind „autonomia voinței ca principiu suprem de moralitate”¹¹, precum și autonomia rațiunii umane, prin care omul își poate forma convingerile morale, fără a apela la o autoritate religioasă.¹²

Unul dintre precursorii acestei concepții este John Locke (1632–1704), autorul lucrării *A Letter Concerning Toleration* (1689), care a marcat decisiv gândirea liberală occidentală. Locke a susținut că statul nu are competență asupra sufletului oamenilor și că nicio autoritate civilă nu poate impune credința.¹³ Pledoaria lui Locke pentru toleranță și libertatea de conștiință au modelat gândirea modernă și relația dintre stat și biserică. Aceasta a marcat o ruptură față de paradigma medievală, în care unitatea religioasă era considerată garanția ordinii sociale.

Din perspectivă seculară, libertatea de conștiință derivă din natura omului ca ființă rațională, capabilă de convingeri personale și care este responsabilă, deoarece are autonomia voinței.

În secolul al XVIII-lea, aceste idei au fost amplificate de filosofi precum Voltaire, Diderot și d’Alembert, care au cerut ieșirea de sub tutela Bisericii Catolice și care au ridicat rațiunea mai presus de orice altceva. Expresia latină *sapere aude* („îndrăznește să gândești”), promovată de Kant, a devenit simbolul libertății intelectuale. În concepția iluminiștilor, libertatea de conștiință a încetat să mai fie o libertate „în fața lui Dumnezeu” și a

11 Immanuel KANT & Allen W. WOOD, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, Yale University Press, New Haven, NY, 2008, p. 58.

12 Immanuel KANT, *Was ist Aufklärung?* (1784). In *Practical Philosophy*, ed. Mary J. GREGOR, Cambridge University Press, Cambridge, GB, 1996, pp. 17–18.

13 John LOCKE, *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*, Yale University Press, New Haven, NY, 2003, p. 219.

devenit o libertate „în fața rațiunii autonome”. Moralitatea s-a desprins de transcendent și revelație, bazându-se pe autonomia voinței și a rațiunii.

2.2. Drepturile omului ca produs al contractului social

În paralel cu emanciparea rațiunii, filosofia politică modernă a fundamentat libertatea pe ideea contractului social. Potrivit acestei teorii, oamenii, aflați inițial într-o stare naturală de libertate absolută, consimt să se supună unei ordini comune pentru a-și proteja drepturile și bunăstarea.⁸

Filosoful elvețian Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), în lucrarea sa *Du Contrat social* (1762), a propus ca soluție la problema libertății individului în cadrul societății, o formă de asociere pe care l-a intitulat „contractul social”, acceptat tacit de membrii societății.¹⁴ În felul acesta, omul renunță la libertatea naturală în favoarea libertății civile, devenind parte a „voinței generale”. Libertatea religioasă este promovată în acest context doar în măsura în care nu contravine coeziunii sociale. Rousseau a consemnat: „Acum, că nu mai există și nu mai poate exista o religie națională exclusivă, ar trebui să se acorde toleranță tuturor religiilor care le tolerează pe altele, atâta timp cât dogmele lor nu conțin nimic contrar îndatoririlor cetățenești.”¹⁵ Prin concepția sa, Rousseau deschide drumul secularizării libertății de conștiință: ea nu este dar divin, ci rezultat al contract social acceptat tacit de membrii societății.

Prin Rousseau și Kant, libertatea de conștiință primește un fundament filosofic solid în modernitate. Ea nu mai este relația omului cu Dumnezeu, ci dreptul omului de a-și stabili propriile valori, de a se autodetermina. Acesta este începutul unei antropologii moderne a libertății, centrate pe rațiune și autonomie, independentă de Dumnezeu.

2.3. Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948)

Consacrarea juridică a libertății de conștiință se face în anul 1948, la elaborarea *Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDUO)*, care prevede la articolul 18 următoarele:

Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea,

14 Jean-Jacques ROUSSEAU, (2012) *On The Social Contract*, Dover Publications, Mineola, New York, 2012, Cap. VI.

15 *Ibidem*, Cap. VIII.

precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public, cât și privat, prin învățătura, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor.¹⁶

Acest cadru legislativ este preluat și în *Convenția Europeană a Drepturilor Omului*, care a fost adoptată în anul 1950. În cadrul Adunării Generale a ONU s-a semnat în anul 1966 tratat multilateral denumit: *Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice*.

În legislația națională, libertatea de conștiință este asigurată chiar prin *Constituția României*,¹⁷ articolul 29, și apoi afirmată prin alte legi precum *Legea nr. 489 / 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor*,¹⁸ articolele 1, 3, 4 și 5.

Articolul 18 din *Declarația Universală a Drepturilor Omului* sintetizează principalele tradiții filosofice și juridice ale modernității occidentale, exprimându-le într-un limbaj universal și secular. El integrează moștenirea liberalismului englez reprezentat de Locke, principiile contractualismului francez formulate de Rousseau și raționalismul etic al lui Kant, într-un cadru normativ global menit să prevină reeditarea abuzurilor totalitare care au marcat secolul al XX-lea.

Tratatele internaționale privind drepturile omului, precum și legislația națională, își întemeiază normativitatea nu pe o autoritate transcendentă, ci pe principiul demnității inerente a ființei umane. În acest sens, conceptul de demnitate umană operează ca o reinterpretare seculară a ideii teologice de *Imago Dei*, afirmând că valoarea și libertatea persoanei derivă din însăși condiția sa umană, nu dintr-o origine divină explicită.

În epoca modernă, libertatea de conștiință a încetat să fie un privilegiu acordat de instituțiile religioase sau civile, devenind un drept universal consacrat juridic de ordinea internațională. Cu toate acestea, universalitatea sa se dovedește fragilă atunci când este desprinsă de fundamentul ei transcendent, rămânând expusă relativismului normativ și fluctuațiilor consensului politic.

16 *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, Art. 18, <https://lege5.ro/Gratuit/g42doobx/articolul-18-declaratie?dp=haztqnzygi2a> . Accesat 08.09.2025.

17 *Constituția României*, Art. 29. <https://www.constitutiaromaniei.ro> . Accesat 08.09.2025.

18 *Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007.*

Mai recent, În anul 2000, Parlamentul European a adoptat *Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene*, care a reafirmat și extins aceste principii. În prezent, libertatea de conștiință include nu numai libertatea religioasă, ci și dreptul de a nu avea nicio religie, întărind astfel perspectiva seculară asupra autonomiei individului.

2.4. Principiul autonomiei individuale: libertatea ca independență față de orice autoritate transcendentă

Principiul autonomiei individuale constituie unul dintre fundamentele definitorii ale gândirii seculare moderne. Etica modernă identifică libertatea cu emanciparea conștiinței de orice autoritate transcendentă sau instituțională, afirmând capacitatea omului de a fi propriul legislator moral. Astfel, individul este considerat liber în măsura în care își determină singur convingerile, fără a recunoaște asupra lor jurisdicția nici a divinității, nici a ordinii sociale.

Această perspectivă este articulată în mod exemplar de filosofia liberală contemporană, în special în lucrarea lui John Rawls, *Political Liberalism* (1993). Rawls introduce conceptul de „rațiune publică”, conform căruia justificarea deciziilor politice trebuie să se bazeze pe argumente accesibile tuturor cetățenilor, indiferent de convingerile lor religioase sau metafizice.¹⁹ În această paradigmă, libertatea de conștiință devine un principiu constitutiv al pluralismului democratic, garantând că fiecare persoană are dreptul de a-și forma, menține și exprima propriile convingeri fără constrângere și fără a se afla sub autoritatea unei instanțe transcendente.²⁰

Trebuie remarcat și faptul că gândirea postmodernă a dus această autonomie la extrem, transformând libertatea într-un drept absolut la autodeterminare: morală, religioasă, identitară. Dacă pentru Locke libertatea era limitată de rațiune, iar pentru Kant de legea morală universală, în epoca contemporană limitele dispar în gândirea secularizată. Autonomia devine aproape sinonimă cu suveranitatea totală a individului.

Această evoluție ridică o problemă filosofică și morală majoră: poate exista libertate autentică fără un fundament transcendent? Mulți gânditori seculari au avertizat asupra pericolului „autonomiei radicale”. Alasdair Ma-

19 John RAWLS, *Political Liberalism*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1993, pp. 212–254.

20 Paul WEITHMAN, *Religion and the Obligations of Citizenship*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2002, pp. 50-53.

cÎntyre argumentează, în lucrarea sa *After Virtue*, că modernitatea morală este marcată de o „fragmentare a limbajului moral”, rezultată din abandonarea concepției teleologice asupra vieții umane. În cuvintele sale: „Într-adevăr, posedăm simulacre de moralitate, continuăm să folosim multe dintre expresiile cheie. Dar ne-am pierdut – în mare măsură, dacă nu în întregime – înțelegerea, atât teoretică, cât și practică, a moralității.”²¹

Astfel, separarea libertății de orice *telos* obiectiv conduce la pierderea unui orizont comun al binelui, transformând libertatea într-o formă arbitrară de autoafirmare, iar conștiința într-un exercițiu subiectiv lipsit de referință transcendentă.

Din perspectivă creștină, această criză a teleologiei morale subminează însăși posibilitatea unei libertăți autentice a conștiinței, întrucât libertatea nu poate exista în afara unei orientări spre binele obiectiv revelat de Dumnezeu. Dacă libertatea de conștiință este înțeleasă exclusiv ca independență față de orice autoritate superioară, ea riscă să se transforme într-o izolare spirituală, nu într-o libertate autentică.

3. Convergențe și diferențe între fundamentele biblice și cele seculare

Libertatea de conștiință constituie un punct de întâlnire între teologie și filosofie, între revelație și rațiune, între viziunea creștină asupra omului ca ființă creată după chipul lui Dumnezeu și concepția modernă a omului ca ființă autonomă. Ambele perspective susțin demnitatea persoanei și resping constrângerea credinței, însă motivele și finalitatea libertății diferă semnificativ.

Într-o lume pluralistă, analiza convergențelor și diferențelor dintre aceste două fundamente nu este doar un exercițiu academic, ci o necesitate pentru dialogul intercultural și interconfesional, mai ales într-o epocă în care libertatea de conștiință este amenințată fie de fundamentalism religios, fie de secularism militant.

3.1. Convergențe: demnitatea umană și refuzul constrângerii

Atât tradiția biblică, cât și cea seculară pornesc de la premisa fundamentală a demnității umane. În viziunea Scripturii, demnitatea omului

21 Alasdair MacINTYRE, *After Virtue: A Study in Moral Theory*, 3rd ed., University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 2007, pp. 2–3.

izvorăște din *Imago Dei*: ființa umană poartă chipul lui Dumnezeu și, prin aceasta, posedă o valoare intrinsecă și o libertate spirituală inalienabilă. În gândirea modernă, dimensiunea demnității derivă din raționalitatea universală; pentru Kant, omul este un scop în sine, iar libertatea morală îi conferă statutul de ființă autonomă, capabilă de auto-legiferare etică.

Ambele tradiții converg în respingerea oricărei forme de constrângere în materie de credință. Locke subliniază că religia autentică nu poate fi impusă prin forță, întrucât credința aparține convingerii interioare; în același spirit, Apostolul Pavel afirmă: „Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui” (Rom. 14:5). Astfel, atât teologia creștină, cât și filosofia liberală modernă recunosc caracterul personal, interior și liber al actului credinței.

De asemenea, ambele paradigme afirmă responsabilitatea morală a individului. Potrivit Sfintei Scripturi, omul răspunde personal înaintea lui Dumnezeu (Ezec. 18:4), iar în etica kantiană, el răspunde înaintea propriei rațiuni morale. În ambele cazuri, libertatea este inseparabilă de răspundere și nu poate fi redusă la arbitrarul dorinței.

Mai mult, cele două tradiții converg în a considera libertatea conștiinței drept condiție a păcii sociale. Pentru Locke, toleranța religioasă constituie garanția stabilității politice și a prevenirii conflictelor civile; pentru Pavel, dragostea și respectul reciproc între credincioși asigură unitatea comunitară (Rom. 14:13–19).

În consecință, între fundamentul biblic și cel secular se conturează un consens de principiu: libertatea conștiinței este un drept inalienabil, întemeiat pe demnitatea persoanei umane și incompatibil cu orice formă de coerciție ideologică sau religioasă.

3.2. Divergențe: sursa, finalitatea și limitele libertății

Deși punctele comune sunt semnificative, diferențele de fundament dintre cele două concepții sunt decisive. Ele se manifestă în trei planuri: ontologic, teleologic și etic.

a) Sursa libertății

În viziunea biblică, libertatea de conștiință este un dar divin. Ea derivă din creație și este inseparabilă de relația omului cu Dumnezeu. Faptul că creștinul este liber în Cristos (Galateni 5:1) înseamnă mai mult decât eliberarea socială, este o libertate spirituală – libertatea de sub jugul păcatului, a legalismului și al falselor autorități.

În contrast, perspectiva seculară fundamentează libertatea în autonomia rațiunii umane. Locke, Kant și succesorii lor consideră libertatea drept expresia capacității raționale de auto-legiferare. Așadar, în timp ce Biblia vede libertatea ca relație cu Dumnezeu, modernitatea o concepe ca independență față de Dumnezeu.

b) Finalitatea libertății

În Sfânta Scriptură, libertatea are un scop teleologic: ea este menită să slujească iubirea și ascultarea față de Dumnezeu. Apostolul Pavel subliniază: „Voi, fraților, ați fost chemați la libertate; numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii pe alții în dragoste” (Galateni 5:13). În această perspectivă, libertatea este morală, orientată spre binele comun și subordonată adevărului revelat, fiind o libertate care implică responsabilitate și discernământ spiritual.

În contrast, filosofia seculară modernă definește finalitatea libertății în termeni de autodeterminare. Kant afirmă că omul este cu adevărat liber atunci când acționează conform legii morale pe care și-o dă singur, iar gândirea postmodernă a extins acest principiu către o libertate de auto-definire, în care fiecare individ își stabilește propriile valori, identități și sensuri existențiale.

Astfel, în timp ce Biblia revelează că libertatea este o realitate ancorată în adevăr și responsabilitate, secularismul modern o concepe ca autonomie și auto-legiferare. Această diferență paradigmatică explică de ce libertatea strict seculară poate degenera uneori în relativism moral sau în lipsa unui orizont comun al binelui.

c) Limitele libertății

Pentru tradiția creștină, libertatea este limitată de adevărul lui Dumnezeu și de iubirea aproapelui. Apostolul Petru avertizează: „Purtați-vă ca niște oameni liberi, fără să faceți din libertatea aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu!” (1 Petru 2:16).

În filosofia seculară, libertatea individuală nu este absolută; ea este definită și limitată prin prisma drepturilor celorlalți membri ai societății. Aceasta înseamnă că autonomia fiecărei persoane trebuie să fie compatibilă cu protecția libertăților și siguranței altora, iar exercițiul liber al voinței este reglementat de norme juridice care garantează echilibrul social și prevenirea abuzurilor. Astfel, limitele libertății sunt determinate de consensul normativ și de cadrul legal, nu de o finalitate morală transcendentă.

În contrast, creștinismul înțelege libertatea ca fiind orientată spre adevărul moral și supusă legii divine: autonomia individuală nu este absolută, ci se realizează responsabil în raport cu binele obiectiv revelat de Dumnezeu. Secularismul, pe de altă parte, stabilește limitele libertății în funcție de drepturile juridice ale celorlalți, fără a apela la o autoritate transcendentă sau la un *telos* moral universal.

În ambele cazuri, scopul este păstrarea unui echilibru între libertatea individuală și ordinea socială; diferența fundamentală constă însă în rațiunea care justifică această limitare: rațiunea divină și adevărul moral în tradiția creștină versus consensul juridic și protecția drepturilor în filosofia seculară.

4. Implicații contemporane: dialog sau conflict între paradigme

În secolul al XXI-lea, tensiunea dintre fundamentele biblice și cele seculare ale libertății de conștiință a devenit tot mai vizibilă. Societatea globală pluralistă cere recunoașterea diversității, dar și o bază morală comună. Această secțiune abordează trei domenii unde diferențele de fundament se manifestă acut: educația, bioetica și identitatea culturală.

4.1. Educația și formarea conștiinței

În perspectiva biblică, educația este un proces de formare morală și spirituală, în care conștiința este modelată de adevărul revelat (Proverbe 22:6). În paradigma seculară, educația are rolul de a dezvolta autonomia critică și gândirea liberă, fără presupuziții religioase.

Tensiunea apare atunci când libertatea de conștiință este invocată pentru a exclude orice referință religioasă din spațiul public. În multe state europene, simbolurile religioase sau orele de religie sunt contestate în numele neutralității seculare. Aceasta ridică întrebarea dacă neutralitatea totală este posibilă sau dacă nu cumva ea devine o formă de ideologie.

Din perspectivă creștină, eliminarea transcendenței din educație echivalează cu golirea conștiinței de fundament moral, reducând-o la un instrument al utilității și performanței.

4.2. Bioetica și autonomia corporală

În bioetică, principiul autonomiei este central. Individul are dreptul să decidă asupra propriului corp – inclusiv asupra nașterii, morții sau

identității sale biologice.²² În viziunea biblică, însă, viața este un dar al lui Dumnezeu și, prin urmare, nu poate fi tratată ca proprietate individuală (Psalmul 139:13–16).

Această diferență se reflectă în dezbateri precum eutanasia, avortul sau ideologia de gen. Paradigma seculară pune accent pe consimțământul individual, în timp ce paradigma creștină subliniază sacralitatea vieții și responsabilitatea morală față de Dumnezeu.

Aici se vede clar divergența finalității libertății: pentru secularism, libertatea este dreptul de a decide; pentru creștinism, libertatea este chemare la responsabilitate în fața Creatorului.

4.3. Identitatea culturală și pluralismul religios

În contextul unei lumi globalizate, libertatea de conștiință constituie un criteriu esențial pentru maturitatea democrațiilor pluraliste. În timp ce tradiția seculară promovează un model de neutralitate a statului, care încearcă să limiteze influența religiei în sfera publică, perspectiva creștină subliniază dimensiunea publică și normativă a credinței, evidențiind rolul acesteia în conturarea vieții civice.

Dialogul între aceste două paradigme devine posibil doar dacă se recunoaște existența unei baze comune: demnitatea inalienabilă a fiecărei persoane umane. În lipsa acestui fundament, libertatea de conștiință riscă să fie instrumentalizată, fie prin ideologii strict seculare, fie prin forme de naționalism religios, ceea ce periclitează atât coeziunea socială, cât și respectul reciproc între cetățeni.

O reflecție creștină asupra libertății de conștiință relevă că drepturile omului pot fi garantate deplin numai dacă se acceptă că fiecare ființă umană deține o valoare conferită de Creator. În această lumină, chiar și într-o societate pluralistă, recunoașterea transcendenței și a responsabilității morale fundamentale poate contribui semnificativ la întărirea democrației și la promovarea unei păci durabile.

22 Norman GEISLER, *Etica creștină, Societatea Biblică din România, Oradea, 2008, pp. 196-198.*

Concluzii

Convergența dintre cele două paradigme constă în recunoașterea libertății și demnității umane ca valori universale; diferența fundamentală constă în sursa acestor valori. Pentru creștinism, libertatea este darul lui Dumnezeu și mijlocul prin care omul răspunde iubirii divine; pentru secularism, ea este rezultatul rațiunii și al autonomiei.

Dialogul dintre cele două nu trebuie să conducă la relativism, ci la reciprocă înțelegere: secularismul poate învăța din teologie sensul moral al libertății, iar teologia poate prelua de la modernitate importanța respectului față de conștiința celuilalt.

Într-o lume tensionată între credință și necredință, libertatea de conștiință rămâne nu doar un drept, ci și o punte între revelație și rațiune, între *Imago Dei* și autonomia rațiunii – o punte necesară pentru o pace cu adevărat durabilă.

Bibliografie:

- BIBLIA, Traducerea Dumitru Cornilescu, Ediția a III-a revizuită și actualizată, 1994.
- BEKHOF, Louis, *Systematic Theology*, Forth Ed., WM. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, MI, 1994.
- *Constituția României*, Art. 29. <https://www.constitutiaromaniei.ro> . Accesat 08.09.2025.
- *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, Art. 18, <https://lege5.ro/Gratuit/g42doobx/articolul-18-declaratie?dp=haztqnzygi2a> . Accesat 08.09.2025.
- GEISLER, Norman, *Etica creștină*, Societatea Biblică din România, Oradea, 2008.
- HENRY, Carl F. H., *Christian Personal Ethics*, Eerdmans, Grand Rapids, 1957.
- KANT, Immanuel & Allen W. WOOD, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, Yale University Press, New Haven, NY, 2008.
- KANT, Immanuel, *Was ist Aufklärung?* (1784). In *Practical Philosophy*, ed. Mary J. GREGOR, Cambridge University Press, Cambridge, GB, 1996.
- *Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor*, publicată în *Monitorul Oficial* Partea I, nr. 11/8.01.2007.

- ✦ LOCKE, John, *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*, Yale University Press, New Haven, NY, 2003.
- ✦ LUTHER, Martin, *Dieta de la Worms (1521)*. In *Luther's Works*, vol. 31, ed. Helmut T. LEHMANN, Fortress Press, Philadelphia, 1957.
- ✦ MacINTYRE, Alasdair, *After Virtue: A Study in Moral Theory*, 3rd ed., University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 2007.
- ✦ MIKOLASKI, S. J., „Autonomy”. In R. K. HARRISON, *Encyclopedia of Biblical & Christian Ethics*, Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, 1992.
- ✦ MURZA, Otniel, „Valoarea ființei umane ca act premergător al manifestării libertăților religioase”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, vol. 10, nr. 1, 2022, Editions IARSIC, Les Arcs, France, pp. 193-207.
- ✦ RAWLS, John, *Political Liberalism*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1993.
- ✦ ROUSSEAU, Jean-Jacques, (2012) *On The Social Contract*, Dover Publications, Mineola, New York, 2012.
- ✦ RUSU, Ieremia, „Identitatea creștinului – baza conduitei creștine”. In Patricia RUNCAN & Remus RUNCAN, *Puterea de a fi altfel*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2014.
- ✦ STRONG, J., *Enhanced Strong's Lexicon*. Woodside Bible Fellowship, 1995.
- ✦ SWANSON, J., *Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains : Hebrew (Old Testament)*, Logos Research Systems, Inc., 1997.
- ✦ URSACHE, Liviu, „Omul și libertatea de alege”. În Ioan-Gheorghe ROTARU & Ștefan MATEIAS (eds.), *Libertate și moralitate – Repere ale demnității umane*, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015, pp. 79-85.
- ✦ WEITHMAN, Paul, *Religion and the Obligations of Citizenship*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2002.